

KUB TENGLAMA ILDIZLARINING JOYLASHISH MASALASINI YECHISHDA VIZUAL TAFAKKURNING KOGNITIV MEXANIZMI

Turgunbayev Riskeldi Musamatovich¹, Abdiyeva Shoir Shukurovna²

¹Kimyo xalqaro universiteti professori, ²Cyber universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644570>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada vizual tafakkurning kognitiv mexanizmi bosqichlari asosida ketma-ket ishlashi kub tenglama ildizlarining joylashish masalasini o‘rganishdagi ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqotda vizual tafakkurning besh bosqichi modeli ya’ni tasavvur qilish va chizish, aloqa o‘rnatish, farazni ilgari surish, farazni asoslash hamda izohlash va umumlashtirish jarayonlari asosida masala yechish metodikasi ishlab chiqilgan. Kub funksiya grafigi va uning hosilasi yordamida tenglama ildizlarining joylashishi tahlil qilinib, yagona musbat ildiz mavjud bo‘lish shartlari vizual-obrazli yondashuv orqali asoslab berilgan. Natijada vizual tafakkur nafaqat tushunishni chuqurlashtirishi, balki matematik xulosalarni shakllantirishda samarali vosita ekanligi ko‘rsatilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Vizual tafakkurning kognitiv mexanizmi, kub tenglama, kub funksiya, ekstremum qiymatlari.*

$x^3 + Ax = B$ ko‘rinishdagi kub tenglama ildizlarining diskriminantga bog‘liqligiga doir masalalar qaralgan [3]. Lekin kub tenglamaning umumiy tenglamasi $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ uchun kub funksiya grafigi va uning hosilasidan foydalanib, kub tenglama ildizlarining joylashishiga doir teoremlar keltirib chiqarilmagan va bu masala vizual tafakkur kognitiv mexanizmi asosida bayon qilinmagan.

Axborotni tushunib o‘zlashtirish modeli [4], tafakkur faoliyati bosqichlariga [4] asoslanib, vizual tafakkurning kognitiv mexanizmi ishlab chiqilgan [1] (1-jadval).

1-jadval. Vizual tafakkurning kognitiv mexanizmi [1]

t/r	Vizual tafakkur bosqichlari	Bosqichlarning izohi
1	Tasavvur qilish va chizish	Masalaning sharti va xulosasini obrazli tasavvur qilish (vizual obrazlar), zarurat bo‘lsa, chizma chizish natijasida vizual ma’lumotlar hosil qilish
2	Aloqa o‘rnatish	Vizual tasavvurlar va mavjud (avvalgi) bilimlar o‘rtasidagi integratsiya. Masalani yechish uchun vizual ma’lumotlarni xotiradagi obrazlar, matematik ifodalar yoki matematik modellar bilan aloqasini o‘rnatish. Agar masalaga shu yerda javob topilsa, masala yechimi taqdim qilinadi.
3	Farazni ilgari surish (shakllantirish)	Aks holda hayol zonasida vizual obrazlar yangi aloqalarga kiritiladi va masalani yechish uchun faraz shakllantiriladi.
4	Farazni asoslash	Vizual shakldan matematik ifodaga o‘tishning mantiqiy asosini keltirish (isbotlash)

5	Izohlash va xulosa chiqarish	Yechimni izohlash, umumlashtirish va boshqa masalalarga qo'llash
---	------------------------------	--

Kub tenglama yagona musbat ildizga ega bo'lgan holat. Quyida kub tenglama yagona musbat ildizga ega bo'lganda vizual tafakkurning kognitiv mexanizmining qanday ishlashi keltirilgan.

1-masala. $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a > 0$) kub tenglama qachon yagona musbat ildizga ega bo'ladi?

1. Tasavvur qilish va chizish. Masalani yechish uchun masalada analitik usulda berilgan $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ kub tenglama $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ kub funktsiya grafigi va uning koordinatalar tekisligida joylashishidan foydalaniladi.

Kub tenglama bitta musbat ildizga ega bo'lganda, kub funktsiya Ox o'qining musbat qismini bitta nuqtada kesib o'tishi tasavvur qilinadi (ko'rgazmali-obrazli tafakkur) va chiziladi (ko'rgazmali-harakatli) tafakkur. Natijada quyidagi uchta kub funktsiya grafiglari tasvirlanadi (1-3-rasmlar).

1-rasm. Kub funktsiya lokal ekstremumlari mavjud emas. $\Delta \leq 0$

2-rasm. Kub funktsiya lokal ekstremumlari mavjud. $\Delta > 0$, $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$

2. Aloqa o'rnatish. Rasmda tasvirlangan kub funktsiya grafiglaridan ko'rish mumkinki, 1-rasmda tasvirlangan funktsiyaning ekstremum qiymatlari mavjud emas, 2- va 3-rasmlarda ekstremum qiymatlar mavjud.

Funktsiyaning ekstremum qiymatlari funktsiya hosilasini 0 ga tenglash orqali topiladi. U holda $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ kub funktsiya hosilasi topiladi va uni 0 ga tenglab, quyidagi natijalar olinadi: $y' = (ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$.

$$3ax^2 + 2bx + c = 0 \text{ kvadrat uchhad diskriminanti: } \Delta = 4(b^2 - 3ac).$$

3. Farazni ilgari surish. Kvadrat uchhad diskriminantining $\Delta = b^2 - 3ac > 0$ musbat bo'lishi kvadrat uchhadning ikkita haqiqiy ildizlari mavjudligini va kub funktsiyaning ekstremumlari mavjudligini anglatadi. $\Delta = b^2 - 3ac \leq 0$ bo'lganda esa kub funktsiya ekstremumlari mavjud bo'lmaydi. Demak, agar $b^2 - 3ac \leq 0$ bo'lsa, 1-rasmdagidek, funktsiya ekstremum qiymatlari mavjud emas, ya'ni $(-\infty; +\infty)$ da qat'iy o'suvchi bo'ladi. Agar

$b^2 - 3ac > 0$ bo'lsa, 2- va 3-rasmdagidek, funksiya ekstremum qiymatlari ko'paytmasi $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$ musbat bo'ladi.

3-rasm. Kub funksiya lokal ekstremumlari mavjud. $\Delta > 0$, $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$

Har uchala kub funksiya grafiklari Oy o'qining manfiy qismini kesib o'tadi ya'ni $y(0) = a \cdot 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d = d < 0$.

U holda quyidagi farazlar shakllantiriladi:

1-faraz: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a > 0$) kub tenglama yagona haqiqiy musbat ildizga ega bo'lsa, u holda $b^2 - 3ac \leq 0$, $d < 0$ yoki $b^2 - 3ac > 0$, $d < 0$ va ekstremum qiymatlari ko'paytmasi musbat bo'ladi.

2-faraz: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a > 0$) kub tenglama uchun $b^2 - 3ac \leq 0$, $d < 0$ yoki $b^2 - 3ac > 0$, $d < 0$ va ekstremum qiymatlari ko'paytmasi musbat bo'lsa, tenglama yagona haqiqiy musbat ildizga ega bo'ladi.

4. Farazni asoslash. Bunda visual natija (faraz) mantiqan asoslanadi. Bu farazlarning to'g'ri ekanligi [2] maqolada isbotlangan.

5. Izohlash va xulosa chiqarish (mantiqiy xulosa visual asos bilan bog'lanadi).

Yuqoridagi 1- va 2- farazlarning to'g'riligi isbotlanib, quyidagi teorema hosil qilinadi.

Teorema. $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a > 0$) kub tenglama yagona haqiqiy musbat ildizga ega bo'lsa, u holda $b^2 - 3ac \leq 0$, $d < 0$ yoki $b^2 - 3ac > 0$, $d < 0$ va ekstremum qiymatlari ko'paytmasi musbat bo'lishi zarur va yetarli.

Yuqorida berilgan masala kabi kub tenglamaning yagona manfiy ildizga ega, uchta turli ildizlarga va karrali ildizlarga ega bo'lgan holatlarini uchun ham teoremlar keltirib chiqarish mumkin [2].

Vizual tafakkurning kognitiv mexanizmi matematik masalalarni yechish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etib, o'quvchi tafakkurining ko'rgazmali-harakatli, ko'rgazmali-obrazli, vizual, analitik va mantiqiy komponentlarini uyg'unlashtiradi. Vizual tafakkur orqali masalani tasvirlash, bog'lanishlarni aniqlash orqali masalaning ichki strukturasi ochiladi, faraz

va uning asoslanishi esa yechimning mantiqiy poydevorini yaratadi. Yakuniy umumlashtirish o'quvchining bilimini mustahkamlab, yangi vaziyatlarga qo'llash imkonini beradi.

Ushbu mexanizm matematik masalalarni to'g'ri, tez va samarali yechish uchun zarur bo'lgan kognitiv siklni ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdiyeva Sh. Sh. Grafikka oid masalalar asosida o'quvchilar vizual tafakkurining rivojlanish mexanizmi // Qo'qon DPI Ilmiy xabarlari. - 2026. – № 11. – B. 616–626.
2. Abdiyeva Sh., Turgunbayev R. Theorems on the number of roots of a cubic equation and their location as a means of developing students' visual thinking. // Fiziko-matematichna osvita. - 2023. - № 4. – P. 7-13.
3. Земляков А. Н. Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи (Учебные пособия). М.: Бином. Лаборатория знаний – 2012. – 320 с.
4. Рубинштейн Л. С. Основы общей психологии. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2000. – 720 с.
5. Рукосуева Д. А. Методика оценки уровня понимания учебно-вербальной информации естественно-математических дисциплин //Образовательные технологии и общество. – 2011. – Т. 14. – № 2. – С. 435-451.